

POST-COVID SINDROM U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

POST-COVID SYNDROME IN PRIMARY HEALTH CARE

Mirjana Kolundžić¹, Igor Mikov^{2,3}, Dejan Dimitrov^{2,4}, Jarmila Lačokova Krasnikova⁵,
Rastislava Krasnik^{2,6}, Jelena Zvekić Svorcan^{2,7}

¹ Dom zdravlja Novi Sad, Novi Sad

² Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

³ Univerzitetski Klinički centar Vojvodine

⁴ Dom zdravlja Bački Petrovac, Bački Petrovac

⁵ Dom zdravlja Bač, Bač

⁶ Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

⁷ Specijalna bolnica za reumatske bolesti, Novi Sad

SAŽETAK

Uvod: Pacijenti koji i nakon akutne infekcije virusom SARS-CoV-2 imaju polimorfne tegobe, najčešće se prvo javljaju svojim izabranim lekarima. Pristup u dijagnostici, lečenju i tretmanu ovih pacijenata može se poboljšati kroz bolje razumevanje iskustva pacijenata, standardizovane postupke za identifikaciju i lečenje simptoma, kao i multidisciplinarni tretman.

Zaključak: Detaljna anamneza od strane izabranog lekara primarne zdravstvene zaštite, fizikalni pregled, sagledavanje svih simptoma i znakova bolesti, primena dopunskih dijagnostičkih metoda, njihov tretman i praćenje tokom vremena, uz pružanje potrebne podrške pacijentu i njegovoj porodici, predstavlja važnu kariku u lečenju ovog stranja u post-kovid eri.

Ključne reči: lekari opšte prakse, post-COVID sindrom, pružanje zdravstvene zaštite

SUMMARY

Introduction: Patients who, even after an acute infection with SARS-CoV-2 virus, have polymorphic complaints, most often see their chosen doctors first. Access to the diagnosis, treatment, and treatment of these patients can be improved through a better understanding of the patient experience, standardized procedures for identifying and treating symptoms, and multidisciplinary treatment.

Conclusion: A detailed history by the selected primary care physician, physical examination, consideration of all symptoms and signs of the disease, application of additional diagnostic methods, their treatment and monitoring over time, while providing the necessary support to the patient and his family, is an important link in the treatment of this side in the post-covid era.

Keywords: general practitioners, post- COVID syndrome, primary health care

UVOD

Post-COVID-19 sindrom (PCS) podrazumeva prisustvo simptoma i znakova koji se pojavljuju tokom ili posle preležane

bolesti i traju duže od 12 nedelja, a nisu objašnjeni nekom drugom dijagnozom (1-3). Postoji više definicija post-COVID sindroma, koje su se vremenom menjale, sa dobijanjem novih informacija o ovoj multisistemskoj bolesti

(1,4,5,6). Post-COVID sindrom je važna sekvela COVID-19, koju karakteriše perzistentnost simptoma više od 3 meseca, razvoj simptoma nakon akutne infekcije, kao i pogoršanje već postojećih komorbiditeta **(7)**. PCS se javlja uglavnom kod odraslih, a ređe kod dece i adolescenata. Može se razviti i kod pacijenata koji su u početku imali samo blage simptome ili ih uopšte nisu imali, kao i kod onih koji su imali težak tok SARS CoV-2 infekcije **(8)**. Predloženi su sledeći kriterijumi za postavljanje dijagnoze PCS: znakovi i simptomi koji se razvijaju tokom ili posle infekcije COVID-19, ali se mogu pojaviti i posle 12 nedelja; česta pojava simptoma preklapanja koji mogu vremenom varirati; pojava kardiovaskularnih, respiratornih, gastrointestinalnih, neuroloških, muskuloskeletnih, endokrinoloških, uroloških, dermatoloških, otorinolaringoloških, hematoloških, psihijatrijskih i drugih simptoma; pojava oštih simptoma kao npr. bol, umor i/ili povišena temperatura; za postavljanje dijagnoze nije neophodno u istoriji bolesti imati COVID-19 potvrđen PCR testom; ova dijagnoza se može razmotriti i pre 12 nedelja, dok se još razmatra druga moguća dijagnoza **(2,9,10)**. Dijagnoza COVID-19 infekcije se može postaviti pomoću brzog antigenskog testa kao i pomoću PCR. Procenjuje se više od milion slučajeva PCS u Velikoj Britaniji i više od 20 miliona slučajeva širom sveta **(11,12)**, ali je verovatno broj neprijavljenih slučajeva i mnogo veći.

Pacijenti koji i nakon akutne infekcije virusom SARS-CoV-2 imaju polimorfne tegobe, najčešće se prvo javljaju svojim izabranim lekarima, koji postaju još značajnija karika savremenog i efikasnog zdravstvenog sistema svake zemlje, posebno u nadolazećoj post-kovid eri **(13)**. U studiji u kojoj je učestvovalo 143 nemačka lekara opšte prakse, utvrđeno je da je svaka ordinacija opšte prakse lečila u proseku 12 pacijenata sa ovim tegobama **(14)**. U daljem toku dijagnostike i lečenja, lekar mora razmotriti brojne faktore koje mogu uticati na nastanak i održavanje tegoba kod pacijenata kao što su npr: prethodni riziko-faktori, psihološki faktori, tok bolesti, faktori povezani sa virusom, motivacioni

ali i socijalni faktori **(15)**. Opisano je više od 100 simptoma kod pacijenata sa PCS **(4,16)**, kod odraslih, ali i kod dece **(17)**. U studiji O'Sullivan O i saradnika (2023) među 155 pacijenata (od toga 127 muškaraca) najčešće tegobe u okviru PCS bile su kratak dah (76.7%), umor (70.3%), kašalj (57.4%), anksioznost i poremećaj raspoloženja (39.4%) **(18)**. U studiji Bahmer T i saradnika (2022) sprovedenoj među pacijentima u Nemačkoj, neurološke tegobe, umor i poremećaj spavanja bili su najčešći simptomi koji su perzistirali 6-12 meseci nakon infekcije, što je negativno uticalo na kvalitet života povezan sa zdravljem **(7)**. U studiji sprovedenoj u Velikoj Britaniji, među 370 pacijenata sa post-COVID sindromom, 64% pacijenata su bile žene, prosečna starost ispitanika iznosila je 47 godina, a prosečno trajanje tegoba iznosilo je 211 dana (interkvartilni opseg 143-353 dana) **(12)**. Studija sprovedena među 1407 obolelih od ove infekcije, utvrdila je da 30% pacijenata prijavljuje simptome i dva meseca nakon infekcije **(19)**.

Osim na zdravstveno stanje pacijenata, aktuelna pandemija je imala negativne efekte i na zdravlje zdravstvenih radnika, na svim nivoima pružanja zdravstvene zaštite. U studiji Lasalvia A i saradnika (2022), sprovedenoj među 215 lekara opšte prakse tokom prvog talasa pandemije u provinciji Verona (Italija), 44.7% lekara je prijavilo traumatski događaj povezan sa COVID-19. Utvrđeno je i prisustvo posttraumatskog stresa (35.9%), anksioznosti (36%), umerene depresije (17.9%) i simptoma sagorevanja (25.4%) **(20)**.

U studiji sprovedenoj među 360 bolnički i 308 ambulantno lečenih pacijenata, analizirano je prisustvo simptoma bolesti dve godine kasnije, posebno prisustvo simptoma nastalih nakon aktuelne infekcije COVID-19. Broj pacijenata koji su ispoljili najmanje jedan post-COVID-19 simptom dve godine nakon infekcije bio je 215 (59.7%) među hospitalizovanim i 208 (67.5%) ambulantno lečenim pacijentima, a najčešće tegobe su bile umor, bol i poteškoće pamćenja **(21)**.

Za procenu uticaja post-COVID sindroma na zdravstveno stanje osobe razvijene su brojne skale, koje su koristan alat u rukama brojnih zdravstvenih profesionalaca, a posebno izabranih lekara. Skale se mogu koristiti i za planiranje procesa rehabilitacije ovih pacijenata. Jorkširska rehabilitaciona skale COVID-19 (engl. Covid-19 Yorkshire Rehabilitation Scale-C19-YRS) se sastoji od četiri subskale (ocena težine simptoma, skor funkcionalne onesposobljenosti, dodatni simptomi, ukupno zdravlje), odnosno 22 stavke, gde se svaka stavka ocenjuje na numeričkoj skali od 11 poena (0-niti jedan od simptoma do 10-izuzetno ozbiljan nivo tegoba ili uticaj) **(22)**. U studiji sprovedenoj u Nemačkoj, prikupljeni su podaci iz 1056 ordinacija opšte prakse, a među 50 402 pacijenta, ukupno je long-Covid sindrom nađen kod 1708 (3.4%). Faktori povezani sa nastankom ovog stanja bili su poremećaj metabolizma lipida i gojaznost. Pored ovih faktora, starost pacijenta između 46-60 godina, ženski pol, ranije prisutni astma i depresija kod žena, kao i karcinom kod muškaraca, povećavali su verovatnoću za razvoj ovog sindroma **(23)**. U studiji sprovedenoj u Indiji među 154 pacijenata, posle tri meseca od početka bolesti, simptomi (umor, glavobolja, bol u mišićima, bol u zglobovima, dispnea pri naporu) bili su prisutni kod 11.7% pacijenata **(24)**. U studiji koja je obuhvatila praćenje 52 pacijenta od strane njihovih lekara porodične medicine, izdvojene su tri kategorije pacijenata: 16 pacijenata se potpuno oporavilo nakon 6-8 meseci, 15 pacijenata se moglo vratiti u svoje radne i životne aktivnosti posle 12-18 meseci sa određenim posledicama, a 21 pacijent se i dalje smatrao bolesnim i nije mogao da nastavi sa svojim radom i životom nakon 18 meseci **(25)**.

Veliki broj tegoba, često prisutnih od strane više organskih sistema, predstavlja

diferencijalno-dijagnostički problem, posebno na nivou primarne zdravstvene zaštite. U studiji sprovedenoj u Nemačkoj, u kojoj je učestvovalo 11 lekara opšte prakse, analizirani su problemi povezani sa postavljanjem dijagnoze, farmakološkim i nefarmakološkim lečenjem, kao i predlog razvoja strategija za lečenje i praćenje pacijenata sa PCS **(26)**. U istraživanju koje je obuhvatilo više studija sprovedenih širom sveta utvrđeno je šest oblasti važnih za pristup lekara opšte prakse, a u vezi sa brigom o pacijentima sa long-COVID sindromom: nesigurnost, empatija, procena i praćenje simptoma, koordinacija pristupa odgovarajućim uslugama, olakšavanje pristupa stalne i integrisane multidisciplinarnе nege, obezbeđivanje i pružanje psihološke podrške. Pristup u dijagnostici, lečenju i tretmanu ovih pacijenata može se poboljšati kroz bolje razumevanje iskustva pacijenata, standardizovane postupke za identifikaciju i lečenje simptoma, kao i multidisciplinarni tretman, uz adekvatno dokumentovanje pacijenata sa PCS **(27,28)**.

U studiji Hallek M i saradnika (2023) istaknut je značaj kvalitetnijeg vođenja dokumentacije o prevalenci, uspostavljanje regionalnih PCS centra i mreža koje obuhvataju sve sektore zdravstvenog sistema i pružaoce usluga, kao i strukturisanih algoritama za dijagnozu i lečenja ovog stanja **(8)**.

ZAKLJUČAK

Detaljna anamneza od strane izabranog lekara primerne zdravstvene zaštite, fizikalni pregled, sagledavanje svih simptoma i znakova bolesti, primena dopunskih dijagnostičkih metoda, multidisciplinarni tretman i praćenje tokom vremena, uz pružanje potrebne podrške pacijentu i njegovoj porodici, predstavlja važnu kariku u lečenju ovog stanja u post-kovid eri.

LITERATURA

1. National Institute for Health Care and Excellence. COVID-19 rapid guideline:managing the long-

term effects of COVID-19. Available from: <https://www.nice.org.uk/guidance/ng188>

2. Bašić Kes V, Grbić N, Supanc V, Zavoreo I, Zadro Matovina L. Neurološko očitovanje sindroma

- post-COVID-19. *Acta Med Croatica* 2021;75:289-94.
- Ayubkhani D, Khunti K, Nafilyan V, Maddox T, Humberstone B, Diamond I et al. Post-covid syndrome in individuals admitted to hospital with covid-19: retrospective cohort study. *BMJ* 2021;372:693.
 - Scharf RE, Anaya JM. Post-COVID Syndrome in Adults-An Overview. *Viruses* 2023;15:675.
 - World Health Organization A Clinical Case Definition of Post COVID-19 Condition by a Delphi Consensus. Available from: <https://www.who.int/publications-detail-redirect/WHO-2019-nCoV-Post-COVID-19-condition-Clinical-case-definition-2021.1>
 - Centers for Disease Control and Prevention Evaluating and Caring for Patients with Post-COVID Conditions: Interim Guidance. Available from: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-care/post-covid-background.html>
 - Bahmer T, Borzikowsky C, Lieb W, Horn A, Krist L, Fricke J et al. Severity, predictors and clinical correlates of Post-COVID syndrome (PCS) in Germany: A prospective, multi-centre, population-based cohort study. *Eclinical Medicine* 2022; 51.
 - Hallek M, Adorjan K, Behrends U, Ertl G, Suttorp N, Lehmann C, on behalf of the Long COVID Working Group of the Scientific Advisory Board Within the German Medical Association. Post-COVID syndrome. *Dtsch Arztebl Int* 2023;120:48-55.
 - Carod-Artal FJ, García-Moncó JC. Post-COVID-19 syndrome: epidemiology, diagnostic criteria and pathogenic mechanisms involved. *Rev Neurol* 2021; 72(11): 384-96.
 - Uniyal N, Sethi Y, Sharma PC, Sayana A, Jeet N, Agarwal A, Rawat V. Post-COVID syndrome and severity of COVID-19: a cross-sectional epidemiological evaluation from North India. *Cureus* 2022;14:7.
 - Whitaker M, Elliott J, Chadeau-Hyam M, Riley S, Darzi A, Cooke G et al. Persistent symptoms following SARS-CoV-2 infection in a random community sample of 508,707 people. *MedRxiv*. 2021; 06.
 - Sivan M, Parkin A, Makower S, Greenwood DC. Post-COVID syndrome symptoms, functional disability, and clinical severity phenotypes in hospitalized and nonhospitalized individuals: A cross-sectional evaluation from a community COVID rehabilitation service. *Journal of medical virology* 2022;94(4):1419-27.
 - Grattagliano I, Rossi A, Cricelli I, Cricelli C. The changing face of family medicine in the COVID and post-COVID era. *Eur J Clin Invest*. 2020;50(7):13303.
 - Schrimpf A, Braesigk A, Lippmann S, Bleckwenn M. Management and treatment of long COVID symptoms in general practices: An online-based survey. *Front Public Health*. 2022;10:937100.
 - Vance H, Maslach A, Stoneman E, Harnes K, Ransom A, Seagly K et al. Addressing post-COVID symptoms: a guide for primary care physicians. *J Am Board Fam Med* 2020;34:1229-42.
 - Chen C, Hauptert SR, Zimmermann L, Shi X, Fritsche LG, Mukherjee B. Global prevalence of post-coronavirus disease 2019 (COVID-19) condition or long COVID: A meta-analysis and systematic review. *J. Infect. Dis.* 2022;226:1593-607.
 - Kumar P, Jat KR. Post-COVID-19 Sequelae in Children. *Indian Journal of Pediatrics* 2023; 90(6): 605-11.
 - O'Sullivan O, Barker-Davies RM, Thompson K, Bahadur S, Gough M, Lewis S et al. Rehabilitation post-COVID-19: cross-sectional observations using the Stanford Hall remote assessment tool. *BMJ Mil Health* 2023; 169(3):243-8.
 - Huang Y, Pinto MD, Borelli JL, et al. COVID symptoms, symptom clusters, and predictors for becoming a long-hauler: looking for clarity in the haze of the pandemic. *MedRxiv* 2021;2021.03.03.21252086.
 - Lasalvia A, Rigon G, Rugiu C, Negri C, Del Zotti F, Amaddeo F, Bonetto C. The psychological impact of COVID-19 among primary care physicians in the province of Verona, Italy: a cross-sectional study during the first pandemic wave. *Family practice* 2022;39(1): 65-73.
 - Fernández-de-Las-Peñas C, Rodríguez-Jiménez J, Cancela-Cilleruelo I, Guerrero-Peral A, Martín-Guerrero JD, García-Azorín D et al. Post-COVID-19 symptoms 2 years after SARS-CoV-2 Infection among hospitalized vs nonhospitalized patients. *JAMA network open* 2022; 5(11):2242106.
 - O'Connor RJ, Preston N, Parkin A, Makower S, Ross D, Gee J et al. The COVID-19 Yorkshire Rehabilitation Scale (C19-YRS): application and psychometric analysis in a post-COVID-19

- syndrome cohort. Journal of Medical Virology 2022; 94(3):1027-34.
23. Loosen SH, Jensen BEO, Tanislav C, Luedde T, Roderburg C, Kostev K. Obesity and lipid metabolism disorders determine the risk for development of long COVID syndrome: a cross-sectional study from 50,402 COVID-19 patients. Infection 2022;50(5):1165-70.
24. Anjana NKN, Annie TT, Siba S, Meenu MS, Chintha S, Anish TSN. Manifestations and risk factors of post COVID syndrome among COVID-19 patients presented with minimal symptoms-A study from Kerala, India. J Family Med Prim Care. 2021;10(11):4023-9.
25. Jamouille M, Kazeneza-Mugisha G, Zayane A. Follow-up of a cohort of patients with post-acute COVID-19 syndrome in a Belgian family practice. Viruses 2022;14(9):2000.
26. Bachmeier BE, Hölzle S, Gasser M, van den Akker M. How do German General Practitioners Manage Long-/Post-COVID? A Qualitative Study in Primary Care. Viruses. 2023;15(4):1016.
27. Brennan A, Broughan J, McCombe G, Brennan J, Collins C, Fawsitt R, Gallagher J, Guérandel A, O'Kelly B, Quinlan D, Lambert JS, Cullen W. Enhancing the management of long COVID in general practice: a scoping review. BJGP Open. 2022;6(3):BJGPO.2021.0178.
28. Willans R, Allsopp G, Jonsson P, Glen F, Greaves F, Macleod J, CONVALESCENCE Collaborative. Primary Care Post-COVID syndrome Diagnosis and Referral Coding. MedRxiv, 2023:05.

IZJAVA O SUKOBU INTERESA

Autori navode da prilikom sprovođenja ovog istraživanja i obrade rezultata nisu imali sukob interesa.

AUTOR ZA KORESPONDENCIJU:

prof.dr Rastislava Krasnik, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet; Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine Novi Sad.

e-mail: rastislava.krasnik@mf.uns.ac.rs

tel.: 021 488 444 lok. 403

PREDATO U ŠTAMPU: 1.2.2023.

PRIHVAĆENO ZA ŠTAMPU: 5.3.2023.